

UDK:632.7+632.9

SHAŃGALAQLI MIYWE AĖASHLARINDAĖI SHIRINJALARĖA QARSI GÚRES ILAJLARIN ÓTKERIW TÁRTIPLERI

Tóreniyazov Tilewmurat Elmuratovich

Qaraqalpaqstan awıl xojalıĖı hám agrotexnologiyalar instituti assistenti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17537787>

Annotaciya: Maqalada Qaraqalpaqstan agrobiotsenozi miywe baĖlarında tarqalĖan ziyankeslerdi anıqlaw boyınsha ótkerilgen izertlewler juwmaĖı boyınsha materiallar berilgen. Nátiyjede, aymaqda egilip atırĖan shaŃgalaqlı miywe aĖashları túrlerinde ushurasatuĖın ziyankesler arasında, tarqalĖan arealları, keltiretuĖın ziyanlıq dárejesi boyınsha shirinjalardıń bir neshshe túrleri qáwipli ekenligi anıqlanĖan. Ziyankesler sanın tuwrı basqarıw ushın alıp barılatuĖın qarsı gúres ilajların tuwrı tańlap, ótkerilgende biologiyalıq paydalılıĖı joqarı bolıp, kútilgen zúráatti alıwĖa bolatuĖın imkaniyatları dálillengen.

Kalit sózler: Biocenozi, miyweler, ónimler, bioekologiya, dinamika, sortlar, ziyankes.

Annotation: The article presents materials based on the results of research conducted to identify pests prevalent in orchards within the agrobiocenosis of Karakalpakstan. As a result, it has been determined that among the pests found in the branched fruit tree species being planted in the area, several species of lichen species are dangerous in terms of their distribution areas and the degree of harm they cause. When pest control measures are properly selected and implemented, their biological effectiveness is high, and the potential for achieving the desired harvest has been proven.

Keywords: biocenosis, fruits, products, bioecology, dynamics, varieties, pests.

Kirisiw: Awıl xojalıĖı eginleri túrleri arasında miywe aĖashlarınıń biocenozdadı tutĖan róli biraz ayırmashılıqqa iye bolıp, kóp jıllıq ósimlik retinde, qollanılatuĖın agrotexnikalıq ilajlar boyınsha ózine tán bolĖan ózgeshelikleri menen ajralıp turadı. Respublikamız sharayatında soŃı jılları bul tarawdı rawajlandırıw arqalı, barlıq orınlardaĖı miywe aĖashlarınıń úlesin kóteriwi, búgingi kúnde ishki bazardan tısqarı, shaŃgalaqlı miywe aĖashlarınıń ayırım túrleriniń, taza ónimlerin sırtqı bazarĖa shıĖarıw boyınsha Húkimetlik tapsırmalar tiykarında jumıslar alıp barılmaqda.

Bul baĖdardaĖı alıp barılıp atırĖan jumıslarĖa qaramasdan, Qaraqalpaqstan agrobiocenoziında bar bolĖan hám soŃı jılları payda etilgen miywe baĖlarınan alınıp atırĖan hasıl muĖdarı búgingi talap dárejesinen ádewir pás ekenligi menen, bul baĖdarda tez sheshimin kutıp turĖan mashqalalar jetkilikli ekenliginen derek beredi. Usılar arasında, shaŃgalaqlılar túrine kiretuĖınlarında ziyankeslerdiń sorıwshı hám kemiriwshı túrleri payda bolıp, soŃı jılları alınıp atırĖan hasıldarlıqdıń kemeyip ketiwi, ayırım jılları bul túrlerdiń ayırım ziyankesleri, hátteki aldın ushıraspaĖan túrleri payda bolıp hasıldıń tiykarĖı bólegin nabıt etiw jaĖdayları ushıraspaqta.

Ilimiy jumistín izertlew obekti, usillari: Ilimiy jumistín izertlew obekti esaplangan shańgalaqlı miywe ańashları, olarda ushırasatugın zıyankesleri túrlerin, bioekologiyalıq rawajlanıwın, dinamikasın [1,4], keltiretuğın zıyanlılıq dárejesin [3], ótkerilgen qarsı gúres ilajların [3,5] usınıs etilgen metodik usıllar arqalı alıp barılıp, tájiriye jumısları [2] berilgen usınıslar tiykarında orınlanıp, talap etilgen dárejedegi juwmaqlar shıǵarılmaqda.

Izertlewler nátiyjeleri, talqlaw: Qaraqalpaqstan Respublikası agroiqlım sharayatı abiotik hám biotik faktorları, topıraq dúzilisin esapqa alǵan halda jaratılıp, hasılın paydalanıp kiyatırǵan miywe ańashları arasında shańgalaqlılardan erik (*Armeniaca vulgaris* Lam.), shabdal (*Persica vulgaris* Mill.), qárelı (*Prunus domestica* L.), shiye (*Cerasus vulgaris*.), túrleriniń tiykarınan usı aymaq ushın beyimleskuen sortları egilip alınatuğın hasılı taza hám qayta islengen túrindegi azıqlıqlar retinde keń túrde paydalanılıp kelinbekde. Ótken jıllardaǵı statistikalıq maǵlıwmatlar Respublikamız boyınsha, 2020-jılı bar bolǵan 6009 ga dan 57853 (96,3 c/ga) t., 2021-jılı 6092 ga dan 61986 (101,7 c/ga) t., 2022-jılı 6139 ga dan 63505 (103,4 c/ga) t., 2023-jılı 6822 ga dan 67918 (99,5 c/ga) t. hám 2024-jılı 2315 ga dan 33550 (144,5 c/ga) t. miywe ónimleriniń alınıwı, búgingi kún talabınan ádewir dárejede kem ekenliginen tastıyıqlap turıptı. Bul boyınsha payda bolǵan mashqalanıń tiykarǵı sebeblerin anıqlaw boyınsha alıp barılıp atırǵan ilimiy-izertlew hám baqlaw jumısları nátiyjeleri, búgingi kúndegi egilip atırǵan hám hasıl berip turǵan bunday miywe ańashları biocenozında keń túrde tarqalıp, ósimlikler azıqları tiykarında tirishilik etip atırǵan kemiriwshi hám sorıwshi zıyankeslerdiń keltirip atırǵan zıyanlılıq tásirinen, alınatuğın ónimning belgili muǵdarı kemeyip, sıpatı tómenlep atırǵanlıǵın kórsetedi.

Sonlıqanda bunday miywe ańashları túrlerinde payda bolıp zıyan keltiretuğın zıyankesleriniń túrlerin anıqlaw boyınsha kóp jıllar dawamında alıp barılıp atırǵan ilimiy-izertlew jumıslarımız nátiyjesinde, esapqa alınǵan túrlerde shabdal shırınjası (*Myzodes persicae* Sulz.), úlken shabdalı dene shırınjası (*Pterochloroides persicae* Chol.), erik-qamıs shırınjası (*Hyalopterus pruni geoffr.*), alma shırınjası (*Aphis pomi* De Geer.), ápiwayı órmekshi kene (*Tetranychus urticae* Koch.), miywe órmekshi kenesi (*Tetranychus viennensis* Zacher.), miywe qońır kenesi (*Bryobia redikorzevi* Reck.), túrleri ushırasıp, ayırım jılları bolǵan qolaylılıqlar nátiyjesinde, belgili túrleriniń sanı kóbeyip, úlken zıyan keltiretuğınlıǵı menen ayırıqsha áhmiyetke iye boldı.

Ótkerilip atırǵan baqlawlarımızda, aymaqdın arqa rayonları jaǵdayında, 2017-jılı erik 6-aprelde, 2018-jılı 28-mart, 2019-jılı 19-mart, 2020-jılı 14-mart, 2021-jılı 6-aprel, 2022-jılı 14-mart, 2023-jılı 14-mart, 2024-jılı 24-mart hám

2025-jılı 19-mart sánelerinde miywe aǵashlarınan birinshi bolıp gúlleytuǵın erik sortlarınıń gúllewdi baslaǵanlıǵı esapqa alındı. Bunday túplerde, aradan 5-7 kún ótkende dáslepki japıraqları shıǵıp baslaydı. Bunday shırınjalar túrleri arasında tiykarǵı zıyankesler esabında baqlanǵan erik-qamıs shırınjası aprel` ayınıń úshinshi on kúnliginde erikte rawajlangan analıǵı 20,6-31,0 kún dawamında tirishilik qılıp, 67,3 dana tiri áwlatların tuwǵanlıǵı, may ayınıń birinshi on kúnliginde 16,0-28,3 kún dawamında 74,4 dana, ekinshi on kúnliginde 15,3-27,7 kún dawamında 68,7 dana tuwıp ǵalaba kóbeyip zıyan keltirgenligi, zıyankestin júdá aktiv rawajlanıw bioekologiyasına iye ekenliginen derek beredi.

Usı orınlardaǵı shabdalda erte báhárden baslap rawajlanıwda baslaǵan shabdal shırınjası analıǵı aprel` ayınıń úshinshi on kúnliginde 13,0-21,0 kún dawamında tirishilik qılıp, ortasha 30,3-32,4 dana tiri áwlatların tuwǵanlıǵı, may ayınıń birinshi on kúnliginde 11,6-20,6 kún dawamında 28,3-30,1 dana, ekinshi on kúnliginde 12,1-20,2 künde 28,4-28,6 dana tuwǵanlıǵı, japıraqlarda tarqalǵan sanına baylanıslı zıyanlılıq dárejesi artıp barǵanlıǵı menen, oǵada úlken zıyan keltiretuǵınlıǵın kórsetedi. Erik hám shabdal túplerinde zıyankes sanı artıp ketken miywe aǵashlarında, usı túrler ushın qollanıw ruxsat etilgen ximiyalıq preparatlardan Kanvidor – 0,03%, Imido – 0,02%, Agro Splan – 0,03%, Killer Super – 0,015%, Tayra – 0,07%, Xektash Maestro – 0,05%, Agrofos-D – 0,07% túrleri isletilgende biologiyalıq paydalılıǵı 96,0-97,0% dárejesinde bolıp, hasıl tolıq saqlap qalınatuǵınlıǵı dálillendi hám ilaj búgingi künde óndiriste keń túrde qollanımaqda.

Juwmaq hám usınıs: Respublikamız atızlarında miywe baǵların payda etilgen miywe aǵashlarınan, shańǵalaqlılar túrine kiretuǵınlarında zıyankeslerdin kóplegen túrleri tarqalıp, hasıdarlıqtı kemeytirip atırǵanlıǵın barlıq orınlarda tolıq túsindiriw kerek. Zıyankeslerge qarsı gúres ilajların shólkemlestiriw ushın erte báhárden baslap eriktiń gúllewin esapqa alıp, qıslap shıqqan áwlatlarına qarsı biolaboratoriyada órshetilgen altınkózdi payda bolǵan zıyankesler sanına baylanıslı 2000 danaǵa deyin, belgilep berilgen usınıslar tiykarında shártli túrde tarqatıp shıǵıw usınıs etiledi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Адашкевич Б.П. Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых.-Ташкент «ФАН»,1983. -188 с.
2. Доспехов Б.Д. Методика полевого опыта –Москва, 1986.
3. Kimsanboev X.X. Biolaboratoriyalarda entomofaglarni kupaytirish. –Toshkent: «Uqituvchi», 2000. –B. 3-32.
4. Танский В.И. Биологические основы вредоносности насекомых-М: «Агропромиздат».- 1988-С 89-150
5. Xwjaev Sh.T. Qishloq xojaligida pestitsidlarni ishlatish hamda tadqiqot utkazish usul va shartlari. –Toshkent: «Zilol buloq» , 2020. –152 b.